

**МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ЎҚИТУВЧИЛАРИНИНГ КАСБИЙ
КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК ШАРТ-
ШАРОИТЛАРИ**

Керимбаева Набира Каржаубаевна

Нукус давлат педагогика институтининг докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10810022>

Аннотация. Мақолада педагогик шарт-шароитларда амалга ошириладиган ёндашувдан қатъий назар, муассасасининг таълим жараёни самарадорлигини таъминлаш, объектив шарт-шароитлар педагогик тизимнинг ишлашини фаолаштириши, таълим соҳасининг норматив-ҳуқуқий базасини, оммавий ахборот воситаларини ўз ичига олиши ва таълим иштирокчиларини унда ўзини қизгин намоён этишига ундайдиган сабаблардан бири сифатида таърифланади

Калим сўзлар: педагогик шарт-шароитлар, мотивацион, когнитив, рефлексив компонентлар, жисмоний, ахлоқий, ақлий ривожланиш, мустақил иш, компетенция, инвариатив.

Аннотация. В статье, независимо от подхода, реализованного в педагогических условиях, обеспечивающих эффективность образовательного процесса учреждения, объективные условия активизируют функционирование педагогической системы, включают в себя нормативно-правовую базу образовательной сферы, средства массовой информации и поощряют участников образования к активному самовыражению в нем.

Ключевые слова: педагогические условия, мотивационный, познавательный, рефлексивные компоненты, физическое, нравственное, умственное развитие, самостоятельная работа, компетентность, неизменность.

Abstract. In the article, regardless of the approach implemented in pedagogical conditions that ensure the effectiveness of the educational process of the institution, objective conditions activate the functioning of the pedagogical system, include the regulatory framework of the educational sphere, the media and encourage participants in education to actively express themselves in it.

Keywords: pedagogical conditions, motivational, cognitive, reflexive components, physical, moral, mental development, independent work, competence, constancy.

Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг мустақил иш жараёнида ўқув-билиш компетенциясини ривожлантириш модели муайян педагогик шароитларда самарали бўлиши мумкин.

Педагогик тадқиқотларда В.И.Андреев, Ю.К.Бабанский, В.И.Байденко, Б.Наумов каби олимлар томонидан шарт-шароитлар тушунчасининг умумпедагогик жиҳати ўрганилган. Муносабатларнинг предмети педагогик муҳит ва ўқитиш, тарбиялаш, ривожланиш жараёнлари ҳисобланади. Умумпедагогик мазмунда тушунчанинг қуйидаги таърифлари ва белгиларини ажратиш мумкин.

Бўлажак ўқитувчиларининг ўқув билиш компетенциясини ташкил-тузилмавий, мотивацион, когнитив, фаолиятли, рефлексив компонентлари мазмуни мустақил таълим жараёнида ўқитишнинг тизимлилик, изчиллик, дифференциаллаш ва индивидуаллаштириш тамойиллар асосида аниқлаштирилади.

Мазкур технологиянинг моҳияти, талабалар ўқиш жараёнида махсус ташкил этилган шароитларда касбий фаолиятни амалга оширадilar. Бундай технология бўлажак ўқув-

билиш фаолият имитациясини ташкил этишга имкон беради ва шу билан мутахассиснинг ҳатти-ҳаракатлари усулларини эгаллаш имкониятини таъминлайди.

Таълим олувчиларни таълим жараёнида касбий муносабатларига жалб этиш лозим. Мазкур шарт-шароит нафақат назарий тайёргарликдан, балки таълим олувчиларнинг ҳақиқий касбий-педагогик амалиётлари ўрнини боса олмайдиган ўқитишнинг имитацион-ўйинли шаклларида четга чиқишни талаб этади.

Тадқиқотда педагогик шароитлар жумласига маълум амалга ошириладиган ёндашувдан қатъий назар, муассасасининг таълим жараёни самарадорлигини таъминлаш учун мажбурий ҳисобланган шароитлар назарда тутилади.

“Шарт” тушунчасининг асосий белгилари ва хусусиятларини турли жиҳатларда таҳлил қилайлик. Маълумотнома манбаларда “шарт” тушунчаси турлича талқин этилади. Қуйида бир нечта таърифларни кўриб чиқамиз[58]:

- 1) бирор нарса боғлиқ бўлган вазият (ҳолат);
- 2) ҳаётнинг, фаолиятнинг қандайдир соҳасида ўрнатилган қоидалар;
- 3) бирор бир нарса содир бўладиган вазият.

Т.А.Ильина фалсафий нуқтаи назардан берилган тушунчани таърифлаш предметнинг унинг атрофидаги ҳодисаларга муносабатига асосланади, уларсиз у мавжуд бўлмайди: “бошқа нарса боғлиқ (шартланган) нарса; объектлар мажмуасининг (нарсалар, уларнинг ҳолатлари, ўзаро таъсирлари) муҳим таркибий қисми бўлиб, улар мавжудлигидан маълум бир ҳодисанинг мавжудлиги мажбурий равишда юзага келади”.

Бошқача қилиб айтганда, маълум бир ҳодисанинг ўзига хос шароитлари мажмуаси унинг кечиши, пайдо бўлиши, мавжудлиги ва ривожланиши учун муҳитни ташкил қилади.

Б.Есипов таърифи бўйича, психологик нуқтаи назардан, бу тушунча психик ривожланиш сифатида шахснинг психологик ривожланишини белгиловчи, уни тезлаштирадиган ёки секинлаштирадиган, ривожланиш жараёнига, унинг динамикасига ва якуний натижаларига таъсир қилувчи ички ва ташқи омилларнинг комбинацияси орқали тақдим этилади.

Педагогика фани нуқтаи назаридан психологлар билан ўхшаш нуқтаи назар ҳақида гапириш мумкин. Педагоглар “шарт” тушунчасини инсоннинг жисмоний, ахлоқий, ақлий ривожланишига, унинг ҳулқ-атворида, таълим ва тарбиясига, шахс шаклланишига таъсир этувчи ўзгарувчан табиий, ижтимоий, ташқи ва ички таъсирлар мажмуаси сифатида қарайдилар.

Ушбу фикрлардан келиб чиққан ҳолда айтишимиз мумкинки, “шарт” тушунчаси умумий илмий бўлиб, унинг педагогик жиҳатидаги моҳиятини бир нечта қоидалар билан тавсифлаш мумкин:

1. Шарт - сабаблар, ҳолатлар, қандайдир объектлар ва бошқалар мажмуаси.
2. Белгиланган мажмуалар эса шахснинг ривожланиши, таълим ва тарбиясига таъсир қилади.
3. Шароитларнинг таъсири ривожланиш, таълим ва тарбия жараёнларини тезлаштириши ёки секинлаштириши, шунингдек уларнинг динамикаси ва якуний натижаларига таъсир қилиши мумкин.

Замонавий тадқиқотларда педагогик тизимни тавсифлашда “шарт” тушунчаси жуда кенг маънода қўлланилади. Шу билан бирга, олимлар турли хил белгиларга таяниб, турли хил шароит гуруҳларини ажратадилар.

Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларига компетентли йўналтирилган топшириқларга инвариатив, вариатив ва манзилли устуворлик бериш асосида уларнинг ўқув билиш компетенциясини ривожлантириш воситаси сифатида мустақил таълимнинг имкониятлари яратилади.

Масалан, Ю.К.Бабанский таъсир доирасига кўра, педагогик тизимнинг ишлаши учун шароитларнинг қуйидаги икки гуруҳини ажратади:

- ташқи (табiiй-географик, ижтимоий, ишлаб чиқариш, маданий, кичик туман муҳити);

- ички (ўқув материаллари, мактаб гигиенаси, ахлоқий- психологик, эстетик) ”.

Таъсирнинг характери бўйича объектив ва субъектив шароитлар фарқланади.

Объектив шарт-шароитлар педагогик тизимнинг ишлашини таъминлайди, таълим соҳасининг норматив-ҳуқуқий базасини, оммавий ахборот воситаларини ўз ичига олади ва таълим иштирокчиларини унда ўзини адекват намоён этишга ундайдиган сабаблардан бири сифатида иштирок этади. Ушбу шарт-шароитлар ўзгариши мумкин.

Субъектив шарт-шароитлар педагогик тизимнинг фаолияти ва ривожланишига таъсир қилади, педагогик фаолият субъектларининг имкониятларини, уларнинг ҳаракатларининг мувофиқлашиш даражасини, мақсадли устуворликларнинг шахсий аҳамиялик даражасини, бўлажак ўқитувчилар учун етакчи таълим ғояларини ва бошқаларни акс эттиради.

Таъсир объектининг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиқиб, педагогик тизимнинг ишлаши ва ривожланишига ёрдам берадиган умумий ва ўзига хос шарт -шароитлар ажратилади.

Умумий шарт-шароитларга ижтимоий, иқтисодий, маданий, миллий, географик ва бошқа шароитлар киради.

Таълим олувчилар ижтимоий-демографик таркибининг ўзига хос хусусиятлари бўлиб қуйидагилар ҳисобланади; таълим муассасасининг жойлашган жойи; таълим муассасасининг моддий имкониятлари, ўқув жараёни жиҳозланиши; атроф-муҳитнинг таълимий имкониятлари ва бошқалар.

Педагогик тизим ишлаши ва ривожланишини таъминлашда педагогик ва бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг жамоаси ахлоқий-психологик муҳитининг характери, ўқитувчиларнинг педагогик маданияти даражаси ва бошқа шу каби махсус шароитлар муҳим рол ўйнайди.

Педагогик тизим ривожланиш йўналишини аниқлашда у мавжуд бўлган фазовий шароитларни ҳисобга олиш муҳим рол ўйнайди. Чунки, педагогик тизим ишлаши ҳудудий ва маҳаллий шароитларнинг ўзига хос хусусиятлари, таълим муассасасининг ўзига хослиги, аниқ педагогик муҳит, зарурий профессор-ўқитувчиларнинг малака даражаси, ўқув жараёнининг жиҳозланиш даражаси (ўқув хоналари, ўқув куроллари, жиҳозлар ва бошқалар) билан шартлашилган.

Педагогик тизимнинг ишлаши ва ривожланишини таъминлайдиган турли ҳил шарт-шароитлар гуруҳларини ажратиш тўлалигича асосли бўлиб ҳисобланади, аммо, шуни таъкидлаш керакки, қандайдир педагогик тизимни ёки яхлит педагогик жараённинг аниқ ўзига хос томонини илмий таҳлил қилишда тадқиқотчи қандайдир белгиларга кўра ажратилган ўзининг ихтиёрида бўлган шарт-шароитлар гуруҳидан фойдаланиши лозим[40].

Учинчи нуқтаи назар вакиллари эса педагогик шарт-шароитларни “илмий-педагогик тадқиқотлар натижаларини текшириш имкониятини таъминлайдиган ўқув жараёнининг барқарор алоқаси сифатида қонуниятларни аниқлаштириш бўйича режалаштирилган иш” сифатида қараган. Шу билан бирга, улар бир тадқиқот гипотезаси доирасида синовдан ўтган бир қатор педагогик шарт-шароитлар зарурлигини таъкидлайдилар.

Турли тадқиқотчиларнинг “педагогик шарт-шароитлар” тушунчасини аниқлаш бўйича нуқтаи назарини таҳлил қилиш бир қатор ҳолатларни ажратиб кўрсатишга имкон беради:

- шарт-шароитлар педагогик тизимнинг (шу жумладан, яхлит педагогик жараённинг) таркибий элементи сифатида иштирок этади;

- педагогик шарт-шароитлар педагогик тизимнинг ишлашига ижобий ёки салбий таъсир кўрсатадиган таълимий имкониятлар (таълим муассасаларининг таъсир қилиш ва ўзаро таъсирининг мақсадли ишлаб чиқилган чора-тадбирлари; таълим ва тарбия жараёнининг мазмуни, методлари, усул ва шакллари, таълим жараёнининг дастурий методик жиҳозланиши) мажмуасини ва моддий-фазовий (ўқув -техник жиҳозлар ва бошқалар) муҳитларни акс эттиради;

- педагогик шарт-шароитлар тузилмасида ички (таълим жараёни субъектларининг шахсий соҳасини ривожлантиришга таъсир кўрсатадиган) ва ташқи (тизимнинг протсессуал компонентини шакллантиришга хисса қўшадиган) элементлар иштирок этади.

Ушбу тадқиқотда педагогик шарт-шароит учун қуйидаги ишчи таъриф қабул қилинди: педагогик шарт-шароит -деганда таълимий имкониятлар мажмуасини ва моддий-техник муҳитларни акс эттирувчи, педагогик тизимнинг шахсий ва протсессуал жиҳатларига таъсир кўрсатувчи ҳамда унинг самарали ишлашини ва кейинги ривожини таъминловчи педагогик тизим компоненти тушунилади.

Фараз қилайлик, бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг мустақил иш жараёнида ўқув-билиш компетенлигини ривожлантиришга қаратилган моделнинг самарадорлиги қуйидаги педагогик шартларни долзарблаштириш билан амалга оширилиши мумкин:

1) бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларнинг касбий-шахсий ютуғларини рағбатлантирувчи ўқув-билиш фаолиятини ташкил этиш;

2) бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларнинг субъектив тажрибасини ҳисобга олган ҳолда инвариатив, вариатив ва манзилли топшириқларни бажариш орқали талабаларни фаол мустақил ишга жалб этиш;

3) бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларнинг мустақил иш жараёнида ўқув-билиш компетенсияни эгаллашининг мониторингини амалга оширишда модулли-рейтинг технологиясидан фойдаланиш.

Биринчи педагогик шарт-шароит бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларнинг касбий-шахсий ютуғларини рағбатлантиришга қаратилган ўқув-билиш фаолиятини ташкил этишдан иборат.

REFERENCES

1. Андреев, В. И. Педагогика высшей школы: инновационно прогностический курс: учебное пособие / В. И. Андреев. - Казань: Центр инновационных технологий, 2008. - 500 с. - Текст: непосредственный.

2. Дахин А.Н. Педагогическое моделирование и компетентность участников образования // Школьные технологии. – Москва, 2007. – № 6. – С. 64-73.
3. Бабанский, Ю.К. Избранные педагогические труды / Сост. М.Ю. Бабанский. - М.: Педагогика, 1989. - 560 с.
4. Есипов, Б. П. Самостоятельная работа учащихся / Б. П. Есипов. - Москва: Учпедгиз, 2009. - 239 с. - Текст: непосредственный.
5. Ильина Т.А. Системно-структурный подход к организации обучения / Т. А. Ильина. – М., 1992.